

BASLAWÍSH KLASS OQÍWSHÍLARÍNDÁ QÁWETERLENIW JÁĜDAYÍNÍN PSIXOLOGİYALÍQ ÓZGESHELİKLERI

Nurabullaev Tanirbergen Allambergenovich - University of Innovation Technologies dotsenti w.w.a.

Jaksimuratova Aynura Mambetmuratovna - University of Innovation Technologies talabasi

Annotatsiya. Bul teziste baslawish klass oqıwshılarında baqlanatuđın qáweterleniw jađdayınıń psixologiyalıq máńisi, onıń júzege keliw faktorları, jasqa tán ózgeshelikleri hám de bilimlendiriw procesine tásiiri sáwlelendiriledi. Sonday-aq, kishi mektep jasındađı balalarda qáweterlilik dárejesin anıqlawda qollanılatuđın psixodiagnostikalıq metodikalar haqqında pikir júrgiziledi.

Annotation. This thesis examines the psychological significance of anxiety observed in primary school students, its contributing factors, its age-specific characteristics, and its impact on the educational process. It also discusses the psychodiagnostic methods used to determine the level of anxiety in young school-aged children.

Tayanish sózler: qáweterleniw, baslawish klass, psixologiyalıq ózgeshelikler, mektep qáweteri, emocional jađday, beyimlesiw.

Keywords: anxiety, elementary school, psychological characteristics, school anxiety, emotional state, adaptation.

Baslawish bilim beriw dáwiri balanıń shaxs sıpatında qáliplesiwindegi eń áhmiyetli basqışlardan biri bolıp esaplanadı. Áyne usı dáwirde bala jańa sociallıq ortalıqqa - mektepke beyimlesedi, oqıw iskerligi jetekshi iskerlikke aylanadı, muđallim hám qatarları menen múnásibetler sisteması keńeyedi. Bul procesler ayırım balalarda ishki zorıǵıw, qorqıw, isenimsizlik hám qáweterleniw jađdayın júzege keltiriwi múmkin. Psixologiyalıq ádebiyatlarda qáweterleniw shaxstıń anıqsızlıq, qáwip yaki sátsizlikti kútiw menen baylanıslı emocional jađdayı sıpatında talqılanadı. Qáweterleniwdiń joqarı dárejesi balanıń oqıwǵa bolǵan motivaciyası, dıqqat turaqlılıǵı, eslew iskerligi hám sociallıq beyimlesiwine unamsız tásir kórsetedi.

Kishi mektep jasındađı balalarda qáweterleniw mashqalası kóplegen izertlewshiler tárepinen úyrenilgen. Atap aytqanda, C.D.Spielberger hám J. P. Papay izertlewlerinde 1-2-klass jasındađı balalarda qáweterlilik kórsetkishleri baqsha

jasındaǵılargá qaraǵanda joqarı ekenligi hám de bul jaǵday oqıw tabısı menen baylanıslı ekenligi kórsetilgen.

Psixologiyada qáweterleniw eki kóriniste qaraladı: **Jaǵdaylı qáweterleniw** (state anxiety) - belgili jaǵday tásirinde payda bolatuǵın waqtınsha emocional zoriǵıw; **Jeke qáweterleniw** (trait anxiety) - shaxstıń turaqlı individual qásiyeti bolıp, túrli jaǵdaylardı qáwipli dep qabil etiwge beyimlik.

Bul klassifikaciya C. D. Spielberger tárepinen islep shıǵılǵan bolıp, balalarda qáweterleniwdi bahalaw ushın State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) metodikası keń qollanıladı. Baslawısh klass jasındaǵı balalarda áyne oqıw iskerligi, bahalaw, qáte islewden qorqıw hám úlkenlerdiń joqarı talapları qáweterleniwdi kúsheytiwshi faktorlar sıpatında kórinedi. Baslawısh klass oqıwshılarında qáweterleniw tómendegi psixologiyalıq ózgeshelikler menen ajıralıp turadı. Mektepke beyimlesiw dáwiriniń quramalılıǵı 1-klassqa kirgen bala ushın jańa tártip-qaqıydalar, sabaq procesi, bahalaw sisteması hám sociallıq talaplar kúshli psixoemocional basım bolıwı múmkin. Baslawısh jastaǵı balalarda muǵallimniń pikiri júdá áhmiyetli bolǵanı ushın eskertiw, tómen baha yamasa qatarları aldında qáte islew olarda ishki qorqıwdı kúsheytedi. Bul jasta ózine baha kóbirek úlkenlerdiń múnásibetine baylanıslı boladı. Unamsız bahalaw bolsa qáweterdi asıradı. Kishi mektep jasındaǵı balalar emocional tásirlerge júdá sezgir bolıp, shańaraqtaǵı qarama-qarsılıqlar, muǵallimniń qattılıǵı yamasa klastaǵı kelispewshiliklerdi tereń qabil etedi. Qáweterleniw balalarda kóbinese bas awırıwı, qarın awırıwı, tez sharshaw, uyqınıń buzılıwı, sabaq aldınan tınıshsızlanıw sıyaqlı psixosomalıq kórinislerde kórinedi.

Baslawısh klass oqıwshılarında qáweterleniwdiń qáliplesiwine tómendegi faktorlar sebep boladı: Shańaraq faktorları (artıqsha qadaǵalaw, joqarı talap, jazalawǵa tiykarlangan tárbiya, ata-ana qarama-qarsılıǵı), mektep faktorları (muǵallimniń avtoritar usılı, keskin bahalaw, qatarları menen beyimlesiw qıyınshılıǵı), Individual faktorlar (tartınshaqlıq, tómen ózine isenim, temperament ózgeshelikleri)

A.M. Prixojan (Prixojan) izertlewlerinde mektep qáweteri kóbinese "sátsizlikti kútiw," "úlkenlerdiń talabına juwap bermew qorqıwi" hám "ózin bahalawdaǵı turaqsızlıq" penen baylanıslı ekenligi atap ótiledi.

Joqarı dárejedege qáweterleniw tómendegi unamsız aqıbetlerge alıp keledi:

- dıqqattıń tez shalıǵıwı;
- tapsırmanı orınlawda ikkilanıw;
- yadtıń nátiyjeliliginiń tómenlewi;
- oqıwǵa qızıǵıwshılıqtıń tómenlewi;
- awızeki juwap beriwden qorqıw;
- teńlesler menen pikirlesiwde sheginiw;
- mektepkе bargısı kelmew

Papay hám Spielberger tárepinen ótkerilgen izertlewde baslawısh mektep jasındaǵı balalarda qáweterlilik kórsetkishleri oqıw nátiyjeleri menen baylanıslı halda tallanǵan hám joqarı qáweterlilik ayırım jaǵdaylarda oqıw iskerligine unamsız tásir kórsetetuǵını atap ótilgen.

Baslawısh klass oqıwshılarında qáweterleniwdi azaytıw ushın tómendegiler psixologiyalıq-pedagogikalıq usınıslar áhmiyetli:

- Qollap-quwatlawshı klass ortalıǵın jaratıw
- Sógis hám qorqıtıw ornına xoshametlew hám álpayım dúzetiw usılınan paydalanıw.
- Bahalawda itibarlılıq
- Balanı basqa oqıwshılar menen salıstırmaw, individual jetiskenliklerin tán alıw.
- Ata-analar menen sheriklik
- Úyde basımdı azaytıw, balaǵa isenimli emocional ortalıq jaratıw.

Uliwmalastırıp aytqanda, baslawısh klass oqıwshılarında qáweterleniw jaǵdayı - bul kishi mektep jasınıń emocionallıq rawajlanıwına tán bolǵan, biraq pedagogikalıq hám psixologiyalıq jaqtan qadaǵalanıwı zárúr bolǵan áhmiyetli mashqala bolıp esaplanadı. Bul dáwirde mektepkе beyimlesiw, bahalanıwdan qorqıw, ózine isenimsizlik hám úlkenlerdiń joqarı talapları qáweterleniwdiń tiykarǵı derekleri sıpatında kórinedi. Joqarı qáweterleniw balanıń biliw processleri, oqıw motivaciyası hám sociallıq beyimlesiwine unamsız tásir kórsetedi. Sol sebepli,

baslawısh klass oqıwshılarında qáweterleniw dárejesin erte anıqlaw, psixodiagnostika hám korrekciyalıq-profilaktikalıq jumislardı jolğa qoyıw bilimlendiriw nátiyjeliligini arttırıwda úlken áhmiyet beriw zárur.

PAYDALANILĞAN ÁDEBIYATLAR

1. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. — СПб.: Питер, 2008. — 400 с.
2. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития. — М.: Академия, 2006.
3. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. — М.: Психология, 2000.
4. Филлипс Д. Школьная тревожность и методы её диагностики. — М.: Практическая психология, 1978.
5. Paray J. P., Spielberger C. D. Assessment of anxiety and achievement in kindergarten and first- and second-grade children. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 14(2), 1986. — P. 279–286.